

English version below

Virgen con el Niño

Anónimo

Nº inventario: 386 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1250-1300

Siglo: segunda mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 84,6 x 33 x 28,3 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Estofado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: D35

Historia del objeto

Aunque se desconoce la procedencia de la pieza, sus características estilísticas invitan a pensar que fue realizada en el entorno castellanoleonés. Según Valdés y del Álamo (2016) el velo corto que se extiende a ambos lados del rostro de la Virgen y el tratamiento de la indumentaria remiten a los grupos escultóricos de las catedrales de Amiens y Reims datados en torno a 1240. Algunos escultores que habían trabajado en estos templos emigraron a otras regiones para continuar desempeñando su oficio. Así fue como llegaron a la catedral de León en torno a 1260-1265 y a la catedral del Burgo de Osma (Soria) en 1270-1280 (Williamson, 1995). Así, “stylistic point of view they reflect the influence of the jamb figures of the south doorway of the Amiens west front, possibly transmitted through the Amiens-inspired sculptures at Reims”. Esta hipótesis se refuerza al observar los rasgos de la Virgen: ojos hundidos, pómulos prominentes, labios finos, etc., los cuales se asemejan a los rasgos faciales de las vírgenes de León y el Burgo de Osma. Asimismo, el cabello rizado del Niño Jesús se puede comparar con el tratamiento de las cabezas presentes en la portada del Sarmental de la catedral de Burgos. De igual modo, encontramos tallas semejantes procedentes de la iglesia de San Miguel en Támara de Campos (Palencia). Por su parte, Gilman (1932) vio paralelismos con esculturas originarias de Navarra. Sin embargo, los estudios de Yarza (1992) y Fernández-Ladreda (2004) permiten reforzar la hipótesis acerca del origen burgalés de la talla.

No podemos precisar cuándo salió la pieza de su emplazamiento original, no obstante, en 1912 fue vendida por las Galerías Schutz de París y en 1913 entró a formar parte de la colección de la Hispanic Society of America, conservándose allí en la actualidad.

Descripción

La talla ha sufrido desperfectos con el paso del tiempo, algo que se puede observar en las grietas que la recorren. El panel trasero que sostiene la pieza está parcialmente roto, al igual que alguno de los dedos de la Virgen. Durante la restauración de la escultura se unieron de nuevo los dedos fracturados y la fruta originales. Fue repintada en el siglo XVI.

Ubicaciones

- ca. 1913

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1912

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Michelle Schutz, París \(Francia\)](#)

- segunda mitad del s.XIII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [FERNÁNDEZ-LADREDA, Clara \(2004\): "Algunas reflexiones entorno a las vírgenes del llamado tipo vasco-navarro-riojano", en Congreso Internacional "La Catedral de León en la Edad Media", Universidad de León, León, pp. 623-636.](#)
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 47-55.
- VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth y ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio de (2016): "Hispanic Society of America, New York", vol. III, en *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania*, editado por Joan Holladay y Susan Ward, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 101-102.
- WILLIAMSON, Paul (1995): *Gothic Sculpture 1140-1300*, Yale University Press, New Haven, p. 231.
- YARZA LUACES, Joaquín (1992): *Baja Edad Media: los siglos del gótico*, vol. 4, en *Introducción al arte español*, Sílex, Madrid, pp. 148-149.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Virgin and Child

[Anónimo](#)

Inventory number: 386 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1250-1300

Century: Second half of the 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 33 1/4 x 13 x 11 1/8 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded and painted](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: D35

Object History

Although the provenance of the piece is unknown, its stylistic characteristics suggest that it was made in the Castilian environment. According to Valdés and del Álamo (2016) the short veil that extends on both sides of the Virgin's face and the treatment of the clothing refer to the sculptural groups of the cathedrals of Amiens and Reims dated around 1240. Some sculptors who had worked in these temples emigrated to other regions to continue their work. This is how they arrived at the cathedral of León around 1260-1265 and at the cathedral of Burgo de Osma (Soria) in 1270-1280 (Williamson, 1995). Thus, "stylistic point of view they reflect the influence of the jamb figures of the south doorway of the Amiens west front, possibly transmitted through the Amiens-inspired sculptures at Reims". This hypothesis is reinforced by observing the Virgin's features: sunken eyes, prominent cheekbones, thin lips, etc., which resemble the facial features of the Virgins of León and Burgo de Osma. Likewise, the curly hair of the Infant Jesus can be compared to the treatment of the heads present in the Sarmental doorway of the cathedral of Burgos. Similarly, we find similar carvings from the church of San Miguel in Támara de Campos (Palencia). Gilman (1932) saw parallels with sculptures from Navarre. However, the studies of Yarza (1992) and Fernández-Ladreda (2004) reinforce the hypothesis about the Burgos origin of the carving.

We cannot specify when the piece left its original location, however, in 1912 it was sold by the Schutz Galleries in Paris and in 1913 it became part of the collection of the Hispanic Society of America, where it is still preserved today.

Description

The carving has suffered damage with the passage of time, something that can be seen in the cracks that run through it. The back panel that supports the piece is partially broken, as are some of the Virgin's fingers. During the restoration of the sculpture, the fractured fingers and the original fruit were reattached. It was repainted in the 16th century.

Locations

- ca. 1913

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- ca. 1912

DEALER/ANTIQUARIAN

[Michelle Schutz, Paris \(France\)](#)

- Second half of the XIII - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [FERNÁNDEZ-LADREDA, Clara \(2004\): "Algunas reflexiones entorno a las vírgenes del llamado tipo vasco-navarro-riojano", en Congreso Internacional "La Catedral de León en la Edad Media", Universidad de León, León, pp. 623-636.](#)
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 47-55.
- VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth y ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio de (2016): "Hispanic Society of America, New York", vol. III, en *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania*, editado por Joan Holladay y Susan Ward, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 101-102.
- WILLIAMSON, Paul (1995): *Gothic Sculpture 1140-1300*, Yale University Press, New Haven, p. 231.
- YARZA LUACES, Joaquín (1992): *Baja Edad Media: los siglos del gótico*, vol. 4, en *Introducción al arte español*, Sílex, Madrid, pp. 148-149.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Holladay (2016): 101.

